

ARCHEOLOGIA VENETA

JOURNAL OF ANCIENT STUDIES
ON NORTH-EASTERN ITALY

XLVII-2024

Società Archeologica Veneta OdV

ARCHEOLOGIA VENETA

*JOURNAL OF ANCIENT STUDIES
ON NORTH-EASTERN ITALY*

XLVII – 2024

SOCIETÀ ARCHEOLOGICA VENETA - ODV

Iniziativa editoriale promossa e realizzata da

SOCIETÀ
ARCHEOLOGICA
VENETA ODV

con il contributo di

SAV OdV
cinque per mille 2024 (redditi 2023)

in collaborazione con

1222-2022
800
ANNI

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Università
Ca' Foscari
Venezia
Dipartimento di
Studi Umanistici

UNIVERSITÀ
di **VERONA**
Dipartimento
di **CULTURE E CIVILTÀ**

MINISTERO
DELLA
CULTURA

Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
per le province di
Verona, Rovigo e Vicenza

Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
per l'Area Metropolitana di Venezia
e le Province di Belluno, Padova e Treviso

Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
per il Comune
di Venezia e Laguna

Rivista inserita nel progetto ZENODO

zenodo

ISSN 0392-9876

ARCHEOLOGIA VENETA

JOURNAL OF ANCIENT STUDIES ON NORTH-EASTERN ITALY

XLVII – 2024

Rivista scientifica annuale double-blind peer reviewed

SOCIETÀ ARCHEOLOGICA VENETA - ODV - PADOVA

Comitato scientifico:

GIULIO CARRARO - direttore responsabile
MICHELE ASOLATI
PATRIZIA BASSO
CARLO BELTRAME
JACOPO BONETTO
BRUNELLA BRUNO
HEIMO DOLENZ
GIOVANNA GAMBACURTA
FULVIA MAINARDIS
ROBERT MATIJAŠIĆ
MARA GIOIA MIGLIAVACCA
ELISA POSSENTI
MARISA RIGONI
CECILIA ROSSI
CINZIA ROSSIGNOLI
DIRK STEUERNAGEL
FRANCESCA VERONESE
PAOLA ZANOVELLO
ARTURO ZARA

Comitato redazionale:

ARTURO ZARA - direttore editoriale
VALENTINA FAMARI - vicedirettore di redazione
CINZIA BETTINESCHI - segretario di redazione
GIULIO CARRARO
NADIA CAMPALDINI
ANDREA COZZA
GIORGIO GARATTI
ANDREA GIUNTO
CHIARA MARCOLONGO
MICOL MASOTTI
MICHELE MATTEAZZI
DANIELE ZAMPIERIN

Creative Commons Attribution 4.0 International - 2025

Società Archeologica Veneta OdV - Padova, via Aquileia n. 7, 35139 Padova
tel. 349/3682650; c.f. 80009900285

pec: archeologicaveneta@pec.csvpadova.org

mail società: archeologicaveneta@gmail.com

mail redazione: redazione.archeologiaveneta@gmail.com

web: www.archeologicaveneta.com

Registro Operatori Comunicazione ROC n. 6675

Registri delle Organizzazioni di Volontariato:

Registro delle Associazioni del Comune di Padova, n. 699

Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS), n. Rep. 53342

Autorizzazione del Tribunale di Padova n. 584 dell'8.2.1978

Annotazione del 3 agosto 2022 al n. 584 Registro Stampa

La rivista viene distribuita gratuitamente ai Soci ordinari della SAV in regola con la quota sociale

Progetto grafico e impaginazione: Arturo Zara

Società Archeologica Veneta - OdV

Elenco dei soci

Anno associativo 2024

Ivano Alfarè Lovo

Alberto Amadori

Pio Leonardo Barletta

Claudio Barin

Lucia Barin

Maria Elena Bertoli

Cinzia Bettineschi

Elodia Bianchin Citton

Marzia Banci

Simonetta Bonomi

Fiorenza Bortolami

Edda Businaro

Gianpaolo Candiani

Loredana Capuis

Giulio Carraro

Gabriella Centanin

Anna Maria Chieco Bianchi

Andrea Cozza

Francesco Cozza

Teresa Cozzi

Beppino Da Berto

Grazia Da Berto Gioseffi

Laura Dalla Montà

Filippo De Angeli

Anacleto Della Valle

Sara Emanuele

Antonietta Esposito

Valentina Famari

Tommaso Fantin

Elisabetta Favaron

Gastone Favero

Luciano Ferrario

Claudio Ferraro

Beatrice Franchini

Mariolina Gamba

Giovanna Gambacurta

Giorgio Garatti

Andrea Ghiotto

Ivano Giacomini

Giancarlo Giglio

Luigina Giglio Corazza

Andrea Giunto

Maria Teresa Gottardo

Gruppo Archeologico Mino Meduaco

Marta Jorfida

Luigi Magnini

Chiara Marcolongo

Federica Masiero

Micol Masotti

Michele Matteazzi

Alessandra Menegazzi

Maria Cristina Mengotti

Michelangelo Munarini

Museo di Montebelluna

Francesca Pandolfo

Roberto Pavan

Sonia Pigato

Leonardo Pio Barletta

Adolfo Piron

Elsa Maria Pozzer

Camillo Riello Pera

Marisa Rigoni

Francesca Ronchese

Cristiano Rossetti

Noemi Ruberti

Angela Fausta Ruta Serafini

Daniela Sacco

Giovanna Sandrini

Rossella Serafini

Graziano Serra

Susanna Sgoifo

Francesco Tavella

Margherita Tirelli

Loris Vedovato

Massimo Vidale

Federica Wiel-Marin

Daniele Zampierin

Emma Beatrice Zamuner

Paola Zanovello

Arturo Zara

Editoriale

Giulio Carraro

Arturo Zara

presidente SAV OdV e direttore responsabile

vicepresidente SAV OdV e direttore editoriale

Anno dopo anno si registra, in molti Atenei italiani, un progressivo decremento degli iscritti ai corsi di laurea in storia e archeologia. Se la preferenza accordata dagli studenti a corsi dell'area STEM o di quelle giuridiche ed economiche potrebbe in qualche modo risultare comprensibile, o meno "amara", a rappresentare un elemento di forte preoccupazione concorre invece un dato nuovo. Secondo recenti statistiche, il calo degli studenti universitari sarebbe *in primis* il risultato del drastico decremento demografico in corso nel nostro Paese, dove il numero medio di figli per donna è sceso all'1,20 (fonte Istat, marzo 2024). In controtendenza, significativamente, sono invece le Università telematiche, che già hanno superato gli Atenei non statali per numero di iscritti. Se a questi dati aggiungiamo quelli inerenti la cronica carenza di sbocchi professionali per i laureati in discipline antichistiche e la stretta sulla possibilità di rivolgersi al mondo dell'insegnamento, a causa dell'affermarsi dei corsi di area pedagogica, otteniamo un quadro a tinte fosche. Con queste premesse e in quadro sociale complesso qual è l'attuale, un neo diplomato tenderà comprensibilmente a rivolgere le proprie scelte di vita in direzioni differenti rispetto a quelle percorribili grazie allo studio delle scienze delle antichità.

La *Società Archeologica Veneta* ritiene doveroso riflettere su questi temi e così, ormai da un paio d'anni, propone puntualmente un'iniziativa rivolta proprio ai giovani (*YAP – Young Antiquities Students work in Progress*) per illustrare quelle che sono le novità e le tendenze in campo archeologico, anche in ambito occupazionale, dove non manca la nascita di nuove figure professionali.

L'archeologo spesso ha la possibilità di valutare i fenomeni in senso diacronico e questa opportunità, se colta, può aiutare a leggere gli eventi in divenire. Di estrema attualità è in questo senso il dibattito sulle nuove competenze richieste ai Docenti universitari, ai Direttori di Museo e ai Funzionari che operano nel settore dei Beni Culturali. Se gli impieghi ai quali si poteva tradizionalmente aspirare con una laurea in archeologia appaiono sempre più un miraggio sfuggente, l'evoluzione sociale e tecnologica ha aperto nuove porte, che vanno considerate. Gli Enti di formazione sono spesso in ritardo sulle tendenze del mercato e anche questo caso non fa eccezione, anche se alcuni Atenei, virtuosi e lungimiranti, iniziano ad inserire nell'offerta formativa "per antichisti" degli insegnamenti a carattere economico, tecnologico e comunicativo.

Con tali premesse, la Rivista "*Archeologia Veneta*" ha ampliato negli ultimi anni i propri orizzonti geografici, diventando "*Journal of Ancient Studies on North-Eastern Italy*" e, con estrema soddisfazione, si ospitano in questo numero non solo contributi sul Veneto, ma anche sui territori contermini del Friuli-Venezia Giulia (BASSO e collaboratori) e del Trentino-Alto Adige (STROBL), oltre che uno studio di sintesi sull'area etrusco padana settentrionale (MALNATI-NERI). L'auspicio è che la nostra Rivista possa nel prossimo futuro ampliare ulteriormente gli orizzonti di ricerca, continuando ad ospitare eccellenti contributi a carattere archeologico, ma anche con articoli che declinino lo studio del mondo antico secondo le nuove tendenze e opportunità.

INDICE
XLVII – 2024

BOLZANO - ALTO ADIGE

Su continuità e significato della frazione di Gratsch
come punto focale nella storia dei primi insediamenti in Alta Pusteria 2

Wolfgang Strobl

PADOVA

Un giogo e altri reperti lignei dal sito palafitticolo di Este, via Comuna (PD).
Recupero, restauro e studio preliminare 32

Sara Emanuele, Carla Pirazzini, Giovanna Gambacurta, Irene Cristofari, Flavia Puoti,
Antonella Di Giovanni, Mauro Rottoli

Note di topografia atestina: viabilità a sud-est di Este antica 54

Cinzia Tagliaferro

TREVISO

Per una rilettura delle evidenze strutturali
del santuario di Villa di Villa di Cordignano (TV): primi dati 64

Andrea Giunto

VENEZIA

Il progetto multidisciplinare "La villa romana di Mutteron dei Frati e il suo contesto".
Primi risultati dalle indagini di scavo 80

Dirk Steuernagel, Alice Vacilotto, Lorenzo Cigaina, Francesca Pandolfo, Vincenzo Gobbo

Una finestra sul Canal: ricognizioni nell'archivio di un esperto della Laguna di Venezia 98

Angelica Della Mora, Martina Bergamo

VERONA

Una casa del Neolitico tardo individuata alle
Colombare di Villa di Negrar di Valpolicella (VR): osservazioni preliminari **112**

Fiorenza Gulino, Umberto Tecchiati

La collezione archeologica del Museo Canonicale e della Biblioteca Capitolare
di Verona: le iscrizioni lapidee d'età romana **128**

Simone Don

L'ipogeo di Santa Maria in Stelle a Verona nelle fonti antiquarie: nuovi dati **144**

Mareva De Frenza*

UDINE

Aquileia: mura e mercato tardoantichi - Lavori in corso **164**

Patrizia Basso, Diana Dobрева, Maria Bosco, Giacomo Fadelli, Fiammetta Soriano

Rinvenimenti di lingotti metallici con il "ramo secco"
dall'area etrusco padana settentrionale **184**

Luigi Malnati, Diana Neri

Lingotto dal ripostiglio di Castelfranco Emilia.

Rinvenimenti di lingotti metallici con il “ramo secco” dall’area etrusco padana settentrionale

Luigi Malnati*, Diana Neri*

Riassunto

In questo articolo il Dott. Malnati e la Dott.ssa Neri ripercorrono gli studi sui rinvenimenti di lingotti *aes signatum* che presentano il segno del “ramo secco”. A questo scopo eseguono un censimento dei rinvenimenti di questi lingotti nell’area etrusco padana ed effettuano una riflessione sulla grande concentrazione di reperti di questo tipo in tale zona, valutando non solo la presenza, ma anche l’assenza dei lingotti in centri dove ci si attenderebbe di trovarli. Molti interrogativi su questa classe di materiali rimangono senza risposta, come quelli riguardanti la loro funzione e il significato del segno.

Parole Chiave

Lingotti; ramo secco; Etruschi; tesaurizzazione; numismatica

Abstract

In this article, Dr. Malnati and Dr. Neri retrace the studies on the discoveries of *aes signatum* ingots bearing the “thin branch” mark. To this end, they carry out a census of ingots found in the Etruscan Po valley area and reflect on the great concentration of finds of this type in that area, assessing not only the presence of this materials but also the absence of ingots in centers where one would expect to find them. Many questions about this class of material remain unanswered, such as those regarding their function and the meaning of their mark.

Keywords

Ingots; thin branch; Etruscans; tesaurization; numismatics

Premessa

L’obiettivo della nostra ricerca concerne in primo luogo il censimento dei lingotti metallici col segno del “ramo secco” rinvenuti nell’area etrusco padana settentrionale e risalenti al periodo compreso fra VI e IV sec. a.C.; in secondo luogo è stata operata una riflessione principalmente sull’evidente concentrazione dei lingotti nel distretto indagato, dove appunto risultano massimamente presenti. In quest’ottica è stato importante valutare non

solo la presenza, ma anche le aree di “assenza” dei lingotti col “ramo secco” soprattutto in relazione a centri ed empori in cui ci si attenderebbe di trovarli (ad es. a Spina)¹.

Diversi interrogativi su questa classe di materiali restano ancora non esaurientemente trattati come ad es. la funzione dei lingotti e il significato del segno, ma oggi sappiamo che l’area di concentrazione di questi reperti è l’Emilia occidentale insieme

* Già Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara
luigi.malnati2@gmail.com

* Museo Civico Archeologico A. C. Simonini e del Compendio Villa Sorra, Castelfranco Emilia
neri.diana@comune.castelfranco-emilia.mo.it

al Veneto antico e che il periodo di massima circolazione si attesta fra VI e V sec. a.C.²

Luigi Malnati, Diana Neri

1. Il quadro degli studi

Senza pretesa di esaurire l'argomento, riepiloghiamo lo *status quaestionis* a partire dalle origini del dibattito e annotando man mano solo gli aggiornamenti rispetto ad esso.

Quattro i punti principali trattati nei lavori di Franco Panvini Rosati³ che per primo ha aperto ed impostato il dibattito scientifico su questo tema, di cui diamo cenno: cronologia, origine e diffusione dei pani, funzione dei lingotti, marchio.

L'autore affermava che per la cronologia il frammento rinvenuto a Bitalemi (Sicilia) costituiva un punto fermo: il deposito votivo nel santuario di Demetra *Thesmophoros*, in cui era contenuto il pezzo, era stato datato dagli archeologi al 570-540 a. C. Questo dato confermerebbe che alla metà del VI sec. a. C. l'*aes signatum* con il ramo secco già circolava. Il collegamento con Servio Tullio⁴, secondo la tradizione riferita da Plinio, acquistò così verosimiglianza.

Una caratteristica dei ripostigli d'Etruria padana allora noti (Castelfranco Emilia, Quingento, Campegine, San Polo d'Enza ubicati fra Modena e Parma) era l'associazione tra pani con e senza impronta: secondo Panvini questa caratteristica poteva far pensare che pani con l'impronta del ramo o senza erano contemporanei; in questo caso la figura del "ramo secco" rappresentava il contrassegno usato da un'officina o gruppo di officine per distinguere la propria produzione. Diversità nel disegno del ramo e

nella tecnica di fusione con sbavature più o meno estese si potevano notare tra i diversi gruppi di pani rinvenuti, per es. tra i pani di Castelfranco e quelli di Quingento, più rozzi i pani da Campegine e San Polo d'Enza.

Diversità di tecnica di fusione (con sezione rettangolare o a cuneo) si notavano anche tra i pani rinvenuti a Castelfranco Emilia: ancora secondo il Panvini tali diversità non indicavano una differenziazione cronologica, ma piuttosto una diversità di officine. Più probabile sembrava, a suo dire, l'ipotesi che i pani con il "ramo secco" precedessero quelli con le altre impronte: infatti pani con il "ramo secco" non sono stati mai rinvenuti insieme a pani con le impronte della spina di pesce, dei delfini o dell'asta, né sono stati rinvenuti in ripostigli insieme a *aes grave*.

Dal punto di vista geografico al tempo del Panvini, dopo l'Etruria padana la regione di maggior diffusione dei pani era l'Etruria meridionale e la valle del Tevere, ma pochi tuttora sono gli esemplari in confronto a quelli rinvenuti in Emilia. Si poteva pensare che nel Lazio l'*aes signatum* fosse scarsamente oggetto di tesaurizzazione rispetto all'Emilia.

F. Panvini rimarcava infine che la funzione di questi pani, se costituissero o meno mezzo di scambio premonetale, era questione dibattuta fin dai tempi del Chierici e del Pigorini che li consideravano semplici pani di rame. Il Garrucci li incluse nella sua opera sulle "monete dell'Italia antica" e Häberlin ne trattava nel suo monumentale *Corpus aeris gravis* tra i precedenti dell'*aes grave*.

Panvini Rosati non ritenne che l'impronta del "ramo secco" o le altre impronte che si trovano sull'*aes signatum* fossero sufficienti

a conferire ai pani un carattere monetale o paramonetale: l'impronta secondo il Panvini indica in sostanza un marchio come segno di riconoscimento dell'officina di fusione, ma non una garanzia del peso considerata la grande variabilità dei valori ponderali. D'altra parte i numerosi frammenti rinvenuti indicavano chiaramente che i pani venivano scambiati a peso: Panvini Rosati riteneva dunque corretto parlare di "beni" che per il loro valore intrinseco o per la possibilità di essere utilizzati in vario modo erano usati per lo scambio. In tal senso si comprendeva bene la loro tesaurizzazione come riserva di valore.

L'autore conclude non escludendo l'ipotesi di depositi di fonderie e precisava che i pani erano destinati ad essere utilizzati per la lavorazione; inoltre la funzione dell'*aes signatum* era connessa con l'uso a Roma prima delle multe in bestiame e poi in metallo. Le fonti pongono infatti alla metà del V sec. a.C., con le leggi Aternia-Tarpeia e Menenia-Sestia, l'imposizione delle multe in rame (termine utile anche per la questione cronologica) (fig. 1).

A più riprese gli studi di E. Cocchi Erolani riprendono e confermano sostanzialmente le ricerche del Panvini anche se il quadro dei ritrovamenti nel tempo si era arricchito.

Ella sostiene che in tutte le fasi del rame premonetale si seguivano probabilmente certi criteri ponderali, difficili da decodificare, ma ciò non bastava a caratterizzarne la natura monetale perché mancava il controllo statale (nascita della zecca). I lingotti in origine erano quindi destinati alle officine per la produzione di utensili e ornamenti, ma presero anche a circolare come mezzi di scambio.

fig. 1. Carta dei rinvenimenti (da PANVINI ROSATI 1988, p. 21, tav. 1).

Riguardo alla produzione, la Cocchi Erolani sostiene che quella dei lingotti col "ramo secco" era da localizzare nella zona villanoviana fra Este e Reggio Emilia⁵.

Le ricerche sui lingotti col "ramo secco" riprendono sostanzialmente alla fine degli anni '90 quando venne intrapreso da chi scrive lo studio del ripostiglio di Podere Cappella di Castelfranco Emilia, il più grande ripostiglio di lingotti col "ramo secco" rinvenuto finora⁶.

Si giunge così ad alcune ipotesi di lavoro: per l'interpretazione del segno del "ramo secco" si pensa a due possibilità; si tratta di una "esperienza" legata alla produzione e alla fusione del lingotto oppure è un marchio di un'officina. Entrambe le ipotesi sono ap-

parentemente sostenibili: nel primo caso il segno col "ramo secco" potrebbe servire ad una migliore distribuzione del metallo liquido all'interno della matrice ed infatti, salvo le poche eccezioni, i rametti laterali obliqui sono rivolti verso la punta, cioè seguono il verso della colata che parte dall'imboccatura del metallo nella matrice.

Nel secondo caso, si ipotizza che in un momento particolare un'officina abbia riconosciuto l'importanza del lingotto e abbia voluto distinguere la sua produzione attribuendo così un valore aggiunto al metallo (non è però una zecca, quindi non si parla di moneta).

Quanto alla funzione dei lingotti, vedendo che i lingotti di Castelfranco Emilia con l'aggiunta di stagno avrebbero successivamente originato veri pani di bronzo destinati alla produzione di lingotti, si ritiene che i lingotti rappresentino sostanzialmente un determinato passaggio produttivo della raffinazione del metallo in attesa di raggiungere la destinazione finale del bronzo. Più in generale, nel quadro economico e cronologico in cui questi lingotti si collocano, si sostiene che essi rappresentino anche una forma di scambio, un bene oggetto di particolare valore: il metallo lingottato, e ancor più quello marcato, è una forma evoluta di mezzo di scambio e anche di tesaurizzazione che raggiunge la sua massima definizione nella moneta. In presenza di ragioni commerciali e in assenza di moneta vera, il lingotto assolve alle medesime funzioni.

A proposito delle aree estrattive nello studio si osserva che i componenti minerali del metallo dei lingotti di Castelfranco Emilia sono stati riscontrati sulle Alpi Apuane, dove

pure manca eccezionalmente lo stagno. In proposito conviene ricordare che già Cambi, nell'ambito di una disamina sull'attività metallurgica etrusca⁷, citava la presenza di una fonderia a Reggio Emilia attiva fin da tempi remoti; si richiama anche l'area di fonderia di S. Polo (RE) e quella recentemente individuata a Siccomonte (PR) nell'ambito di un insediamento con area produttiva, il più occidentale dell'Etruria padana⁸.

Sulla base della quantità di lingotti recuperati aventi tale lega metallica si potrebbe pensare di collocare a Castelfranco Emilia l'officina produttrice, ma la presenza di fonderie ed aree produttive nel reggiano fa ritenere che almeno di prima mano il metallo giungesse a quei centri. La facile reperibilità del metallo in coincidenza di esigenze produttive, e, perché no, commerciali, può aver sviluppato una forte iniziativa locale⁹. A tal proposito si ricorda che Giovanni Colonna mise in relazione tali lingotti con la presenza di commerci con l'area celtica¹⁰.

Nel caso specifico di Castelfranco Emilia può trattarsi, data la cospicua quantità, del ripostiglio, di un fonditore oppure di una forma di tesaurizzazione da parte di un soggetto importante della comunità.

Da quegli anni, anche alla luce dei nuovi rinvenimenti, si è prefigurato un panorama che include nuove ipotesi di lavoro¹¹.

Sulla funzione infatti sono stati proposti nuovi orientamenti soprattutto nell'ultimo lavoro organico di Roberto Macellari e Enrico Pellegrini sull'*aes signatum* col "ramo secco" dato alla stampa qualche anno fa: qui viene proposta la funzione votiva¹².

Questa recente ipotesi di lavoro, è stata rimessa in discussione in un altro

lavoro curato per una mostra di monete romane, essendo state avanzate alcune considerazioni che non consentono di "leggere" propriamente la funzione votiva dell'*aes signatum*¹³: i rinvenimenti più cospicui si correlano piuttosto alla funzione di mezzo di scambio in fase premonetale e/o di lingotti da fusione predisposti per la manifattura di oggetti finiti (fibule, armi, etc.).

Nel frattempo alcune scoperte di lingotti col "ramo secco" nell'area a nord del Po¹⁴ hanno offerto l'occasione di aumentare la mole dei dati e hanno arricchito di conside-

razioni interessanti il quadro di distribuzione dei rinvenimenti.

Se infatti fino a qualche tempo fa tali lingotti erano noti soprattutto nell'area etrusco padana occidentale e in parte nel centro Italia (comunque parliamo sempre di poche unità), a partire dagli anni 2000 le ricerche archeologiche condotte nel Veneto hanno consentito di recuperare ulteriori lingotti con l'impronta del "ramo secco" di cui si darà contezza nella prossima tabella. E questo dato sottolinea ancor più l'interesse degli Etruschi nelle aree intorno e a nord del Po (*tab. 1*).

N°	RINVENIMENTO ITALIA SETTENTRIONALE	N° LINGOTTI	CONTESTO	BIBLIOGRAFIA	CRONOLOGIA	NATURA
NORD DEL PO						
1	S. Pietro, Gorizia 1876	2 (+)	Sepolcrale*	ROSATI 1988, p. 21 s; ERCOLANI 1987, p. 133s	VI-V*	Misto
2	Bostel di Rotzo (VC)	1	Sepolcrale		VI-V	
3	Este	1	Sepolcrale	ROSATI 1988, p. 21 s; ERCOLANI 1987, p. 133s	VI-V	
4	Mantova 1887	1	IV	ROSATI 1988, p. 21 s; ERCOLANI 1987, p. 133s		
5	Mantova Forcello 1981	1+fr.	Abitativo	ROSATI 1988, p. 21 s; ERCOLANI 1987, p. 133s	V-IV	
31	Oppeano (VR)	1+1	Abitativo	ROSATI 1988, p. 21 s; ERCOLANI 1987, p. 133s	Protostorico	
32	S. Giorgio Val. (VR)	1	Abitativo	ROSATI 1988, p. 21 s; ERCOLANI 1987, p. 133s	Protostorico	
33	Gazzo (VR)	1	Abitativo	ROSATI 1988, p. 21 s; ERCOLANI 1987, p. 133s	Protostorico	

tab. 1. Elenco ritrovamenti (aggiornamento di NERI 2005, pag. 89 sulla base di PANVINI ROSATI 1988, p. 21 s, e COCCHI ERCOLANI 1987, pp. 131-173).

SUD DEL PO						
6	Sicomonte (PR)**	1+altri	Area produttiva		VI-IV misto	
7	Quingento (PR) 1871	6	Abitativo	ROSATI 1988, p. 21 s; ERCOLANI 1987, p. 133s		Misto
8	Poviglio (RE), V. Tolara	1	Abitativo	ROSATI 1988, p. 21 s; ERCOLANI 1987, p. 133s	VI-V	
9	Campegine (RE)1877	10+9 fr.	Deposito	ROSATI 1988, p. 21 s; ERCOLANI 1987, p. 133s		
10	S. Polo d'Enza (RE) 1864	1+7 fr.		ROSATI 1988, p. 21 s; ERCOLANI 1987, p. 133s		
11	S. Polo d'Enza (RE) 1871	7	Pozzo	ROSATI 1988, p. 21 s; ERCOLANI 1987, p. 133s	Arc/Classica*	
12	Levizzano (MO) 1874	1		ROSATI 1988, p. 21 s; ERCOLANI 1987, p. 133s		
13	Castelfranco Emilia (MO) 1898	80+19 fr.	Ripostiglio	ROSATI 1988, p. 21 s; ERCOLANI 1987, p. 133s	VI-V*	Misto
14	Marzabotto (BO) 1889	1+1		ROSATI 1988, p. 21 s; ERCOLANI 1987, p. 133s		
ITALIA CENTRALE						
15	M.te Falterona 1873	Vari	Stipe votiva	ROSATI 1988, p. 21 s; ERCOLANI 1987, p. 133s	VI-V a.C.*	Misto
16	Fiesole (FI) 1880	1+69		ROSATI 1988, p. 21 s; ERCOLANI 1987, p. 133s		
17	Chianciano 2 fr.			ROSATI 1988, p. 21 s; ERCOLANI 1987, p. 133s		
18	Fabbro (Orvieto)	1		ROSATI 1988, p. 21 s; ERCOLANI 1987, p. 133s		
19	Offida (AP)	1		ERCOLANI 1987, p. 133s		
20	Cerveteri 1880	2	Ripostiglio	ROSATI 1988, p. 21 s; ERCOLANI 1987, p. 133s		

21	P. della Baida, Vulci 1828	1+2	Ripostiglio	ROSATI 1988, p. 21 s; ERCOLANI 1987, p. 133s	Ellenistica/ Romana	
22	Vitorchiano (VT) 1880	2		ROSATI 1988, p. 21 s; ERCOLANI 1987, p. 133s		
23	Ardea (RM) 1880	1		ROSATI 1988, p. 21 s; ERCOLANI 1987, p. 133s		
24	Cast. Di Porto (RM) 1905	4	Deposito	ROSATI 1988, p. 21 s; ERCOLANI 1987, p. 133s		
25	Via Tiberina Roma 1941	1	Stipe votiva	ROSATI 1988, p. 21 s; ERCOLANI 1987, p. 133s		
26	Lago Fucino 1905	1		ROSATI 1988, p. 21 s; ERCOLANI 1987, p. 133s		
ITALIA MERIDIONALE						
27	Castellamare Stabia 1900	1		ROSATI 1988, p. 21 s; ERCOLANI 1987, p. 133s		
28	Pontecagnano (SA) 1964	1+fr.		ROSATI 1988, p. 21 s; ERCOLANI 1987, p. 133s		
29	Lavello (PZ) 1985	1	Tomba	ROSATI 1988, p. 21 s; ERCOLANI 1987, p. 133s	Metà V-IV	Spiedo in ferro
30	Bitalemi 1965	1	Stipe votiva	ROSATI 1988, p. 21 s; ERCOLANI 1987, p. 133s	570-540 a.C.	

* dedotta dal contesto. Con deposito si intende un'accezione più generica.

**il rinvenimento è pressoché inedito. Ci si riferisce al certo *aes signatum*

I rinvenimenti dell'area veneta inducono a rafforzare l'ipotesi dell'inserimento di tali oggetti in circuiti di carattere produttivo-economico d'interesse etrusco piuttosto vivaci, circuiti che toccano non solo i centri urbani, ma forse ancor più quelli minori del territorio (extra Bologna).

La concentrazione di questi materiali nell'area oltre il Po, in contesto insediativo,

muove da interessi legati ai traffici e allo scambio (fig. 2).

L'origine e la diffusione dei pani con il "ramo secco", l'addensarsi dei ritrovamenti nel distretto indagato fa pensare a una destinazione di questi pani al commercio con popolazioni alloctone della regione padana in una zona d'incontro tra le correnti di traffico provenienti dall'Etruria con quelle pro-

fig. 2. Carta dei rinvenimenti noti.

venienti dalla regione a nord del Po (Celti secondo l'ipotesi del Colonna).

A conclusione della rassegna degli studi principali sul "ramo secco", risale a pochi

anni fa uno studio di C. Potts che esamina i lingotti d'Etruria con una contestualizzazione storica generale e di L. Zamboni che affronta la tematica dei lingotti e dell'*aes rude* in un'ottica più ampia ossia dei sistemi di scambio nella valle del Po fra II e I millennio a.C.¹⁵.

Rispetto a questo quadro ogni altro possibile approfondimento è destinato ad attendere i risultati delle indagini archeometriche e di un'indagine ad ampio spettro dei reperti insieme ai singoli contesti di ritrovamento.

Diana Neri

2. Annotazioni critiche

La problematica relativa ai lingotti metallici con il segno del "ramo secco" è ben lungi dall'essere risolta. I problemi aperti sul piano storico sono ancora molti¹⁶.

Sarebbe intanto opportuno liberarsi in questo caso della terminologia "*aes signatum*" che viene normalmente impiegata in ambito numismatico, se non altro per evitare una qualsiasi parentela con i lingotti prodotti nell'ambito dell'Italia centrale e particolarmente a Roma con figurazioni di vario tipo presenti sulle due facce dei lingotti, sia del gruppo presumibilmente più antico (fine V sec. ? con segno A, delfino...), per altro poco attestato, che da quello più diffuso (aquila che tiene il fulmine, Pegaso in volo, spada, guaina, elefante, maiale, scudi interni e esterni, insegna col tridente ecc...), databile a partire dal IV sec., nonché dei rettangolari quadrilateri prodotti specie a Tarquinia, sempre dal IV sec.

La suggestione da cui nasce il termine *aes signatum* per i nostri lingotti viene dal

noto passo di Plinio il Vecchio (N.H.XXXIII, 43): *Servius rex primus signavit aes. Antea rudi usus Romae Timaeus tradit. Signatum nota est pecudum unde pecunia appellata.* Panvini Rosati accetta il riferimento dell'*aes signatum* ai "pezzi di rame" provvisti di un *signum*, in contrapposizione alla moneta vera e propria, e accetta l'attribuzione dei lingotti col ramo secco al re Servio Tullio, in virtù della coincidenza con la cronologia attribuita ai ritrovamenti archeologici di questi. Respinge invece come un errore di Timeo il collegamento dell'*aes signatum* con i pani rettangolari col bue, molto più rari e databili appunto al IV sec.

Plinio fa riferimento esplicito a Timeo di Tauromenio, ma, a ben guardare, il richiamo allo scrittore e politico siceliota (attivo anche a Siracusa e Atene) è successivo alla citazione di Servio e riguarda l'uso dell'*aes rude* e poi dell'*aes signatum* con raffigurazioni di *pecus*, termine poi entrato come riferimento da parte di Roma per la moneta (*pecunia, peculium, peculato* ecc...)¹⁷.

In realtà non è affatto detto che in proposito Timeo, che scriveva tra fine IV e inizi III sec., si fosse sbagliato. *Pecus* infatti non significa specificamente bue, ma in generale bestiame. Oltre al pane rettangolare citato da Panvini Rosati, nel periodo delle guerre contro Pirro, alle quali proprio Timeo ha dedicato una sua opera, Roma coniava un *aes signatum* a sbarra con figure di un elefante da un lato e di un maiale dall'altro (sembra perché nelle battaglie contro Pirro, maiali resi furiosi perché sottoposti al fuoco venivano scatenati per terrorizzare gli elefanti)¹⁸. Del resto che pecore e buoi fossero utilizzati come indicatori di valore nelle transazioni,

nei contratti e nelle multe (citate da Festo) attribuite dallo stato è confermato dalle leggi Aternia-Tarpeia (Aulo Aternio Varo e Spurio Tarpeio Montano cos. 454) e Menenia-Sestia (Tito Menenio Lanato, Publio Sestio Capitolino cos. 452) che stabilivano i pagamenti delle multe oltre che in bestiame, in rame (con un valore di 10 assi per una pecora e 100 per un bue, ma il valore doveva essere calcolato a peso e sappiamo che nelle più antiche emissioni di *aes grave* veniva usata la libbra latina di 273 g., già nel IV sec.)¹⁹.

In realtà le emissioni di barre contrassegnate dal "ramo secco" sono più antiche del V sec.; la loro diffusione e la concentrazione quantitativa dei rinvenimenti portano a escludere come luogo di emissione e produzione la Roma di VI sec. L'autore che cita Servio come *primus signavit aes* non pare necessariamente Timeo. Di Servio Tullio e delle molte iniziative di riforma da lui poste in opera sappiamo molto da autori come Tito Livio o Dionigi di Alicarnasso, ma una tale rivoluzionaria decisione, come quella di contrassegnare il bronzo fuso in apposite barre, con l'evidente intenzione di assegnare una ufficialità e una qualche garanzia politica a queste emissioni non viene mai citata. Del resto anche le città siceliote e magno-greche emettono le prime monete, in argento, soltanto a partire dalla seconda metà del VI sec.; Cuma, la più vicina all'Italia centrale solo nel V, forse dopo il 474 a.C., Taranto alla fine del VI sec. Neapolis conia il didramma d'argento dal 470 e la *lira* (lira) di bronzo nel 326, subito seguita dalle emissioni in bronzo romano-campane con scritta ROMANO, con Minerva al D e un gallo al

R, e poi, dal 300 con scritta ROMA, e al rovescio cani e cavalli (ancora il *pecus*).

Quindi, se la cronologia delle nostre barre è agganciata al VI sec., non sembra che possa essere un'iniziativa romana di Servio, anche se però l'autore che lo cita ha un'idea precisa del momento cronologico in cui qualcuno, da lui erroneamente identificato in Servio, *primus signavit aes*.

La distribuzione dei rinvenimenti, rispetto a quanto rilevato qualche anno fa, presenta qualche novità di rilievo, estendendosi in modo significativo al Veneto e con tre ritrovamenti collegabili alla costa adriatica (Offida, il lago Fucino, Lavello), molto significativi tutti perché danno ragione dei lingotti rinvenuti a Gorizia e a Mazin, in Croazia, nonché in realtà anche a quello di Bitalemi, in quanto la rotta che passava per le coste meridionali della Sicilia non è estranea alla circolazione adriatica, mentre non risultano rinvenimenti sulla costa nord dell'isola o su quella delle colonie italiote dell'Italia meridionale tirrenica.

Sarebbe a questo punto fondamentale verificare singolarmente il contesto dei diversi rinvenimenti, che è molto diverso e collegato al quantitativo dei pani. Non è questa la sede, perché richiederebbe un lungo lavoro di verifica, compresa la necessità di controllare nuovi dati inediti dagli scavi degli ultimi anni, tuttavia si possono intanto identificare i diversi contesti:

1. Tesaurizzazione e/o depositi di fonditori
2. Contesti di abitato rinvenuti in scavi sistematici o ricerche di superficie
3. Stipi votive
4. Contesti funerari

Al primo gruppo appartengono con qualche certezza il ritrovamento di Castelfranco, quello di Campegine e quello di Quingento, cui potrebbero aggiungersi il ripostiglio di Fiesole e quello di Gorizia, di cui sono conservati rispettivamente solo un lingotto col "ramo secco", a Fiesole, e due a Gorizia, ma non sappiamo se negli altri numerosi lingotti non pervenuti ve ne fossero altri col "ramo secco". A stipi votive sono riferibili quelli di S.Polo, pozzo del margine, del Monte Falterona, della via Tiberina, di Bitalemi e di Mazin. Come "obolo di Caronte", in sepolture, a Este, Bostel di Rotzo e Lavello. Gli altri rinvenimenti vengono da contesti sconosciuti, da ricerche di superficie o, più raramente, da scavi regolari di abitato. La cronologia è abbastanza certa, sia per il ripostiglio di Gela-Bitalemi, al 560-540, sia per i contenitori dei depositi di Castelfranco e Campegine attribuibili per tipologia al VI sec., sia dai contesti di abitato, tutti frequentati dall'inizio del VI sec. fino almeno al V, ma compaiono anche in contesti funerari e stipi votive deposti più tardi. Uno studio sistematico però non è stato ancora condotto. Le matrici della fonderia di Marzabotto sono state a suo tempo isolate dal contesto di scavo, ma si è chiarito che questa aveva due fasi, la più antica delle quali si riferiva alla città di VI sec., cui probabilmente appartenevano i frammenti di matrici conservate²⁰.

Sull'area di produzione dei lingotti col "ramo secco", i dati archeologici sembrano indicare l'Emilia, dove, oltre alla concentrazione numerica dei ritrovamenti e dei depositi, da ritenere di tesaurizzazione, sono state identificate anche due aree di fonderia, non a caso nei due centri che dal VI sec. sembra-

no presentarsi con caratteristiche protourbane, Marzabotto, dove è stata rinvenuta anche l'unica matrice in terracotta, e S. Polo d'Enza. Una terza era probabilmente a Case Nuove di Siccomonte, presso Fidenza (fig. 3).

È poi importante segnalare che il ripostiglio di Castelfranco Emilia – Riolo, podere Cappella (Atlante CE 546), il più consistente dal punto di vista del numero di lingotti conservati, sia con il "ramo secco" sia privi, si colloca ai margini di un abitato, identificato tramite ricerche di superficie recenti e vecchi rinvenimenti proprio in località Riolo²¹. Si tratta dei siti segnalati sull'Atlante CE 57,73 podere Ariosto (V sec. in poi), 91 podere Cavallo (V sec. in poi), 223-313 podere Bosco (VI -V), 340 podere Bosco (tracce di necropoli c.600 a.C.), 378 podere Cavallo (VI-V), 380 Rastellino, canale di Riolo (VI-V), 424 fondo Creta (VII-V), 501 podere Cavallo (VI-V). L'insediamento, calcolabile in oltre un centinaio di ettari, probabilmente a carattere nucleare era limitato da una strada in ciottoli SW-NE (CE 224) seguita per quasi tre chilometri tra i poderi Ariosto e Bosco. Oltre che la necropoli individuata in podere Bosco; più ad ovest poteva appartenere allo stesso insediamento la necropoli individuata in località Recovato, possessione Magnone, attiva dalla fine del VII sec. e con vicino tracce di insediamento di VI-V (CE 359).

L'area di produzione sembra quindi incontestabilmente, sulla base dei dati archeologici, porsi in Emilia, e da qui vennero esportati in varie modalità da un lato, tramite la valle del Tevere, verso l'Etruria fino in Campania, dall'altro verso il Veneto, la costa adriatica e fino a Selinunte, quasi sempre con lingotti singoli.

fig. 3. Carta distribuzione siti archeologici a Castelfranco Emilia dal VI al III secolo a. C.

Un'altra domanda che dobbiamo porci è se i lingotti col "ramo secco" avevano una qualche funzione monetale. Si direbbe di no, almeno nel senso che per quanto gli studiosi di numismatica hanno visto, non esistono lingotti con pesi determinati di base e quindi neanche multipli o decimali. Venivano quindi utilizzati negli scambi a peso, come il cosiddetto *aes rude*, o altri oggetti in bronzo di varia tipologia. Proprio a Marzabotto²² sono stati studiati pesi in pietra di varia tipologia con segni di carattere numerale che hanno consentito l'individuazione di una base poderale di riferimento di 370 grammi ca., che servivano proprio per valutare il valore ponderale dei lingotti col ramo secco, lisci o *dell'aes rude*. È da notare fra l'altro che l'*aes grave*, la prima moneta in

bronzo coniata a Roma, in Campania, Etruria e altre città, da Todi a Lucera, trova proprio nella monetazione riminese fusa, variamente datata, ma comunque nella prima metà del III sec., il peso di base dell'asse librare tra i più vicini a quello dei pesi di Marzabotto, a 387 grammi, così come sull'Adriatico ad *Hatria*, a 380 grammi²³.

Se i lingotti con il "ramo secco", pur prodotti da diverse officine, non avevano un valore premonetale immediato, l'unica spiegazione possibile è che avessero un valore "politico", cioè che la presenza del "ramo secco" garantisse da parte di un'autorità riconosciuta la lega metallica dei lingotti come "affidabile", e quindi adatta non solo alla rifusione, ma soprattutto alla tesaurizzazione.

Per la loro conformazione i lingotti sono particolarmente adatti sia alla conservazione in appositi contenitori, come i doli di Castelfranco e Campegine, sia al trasporto entro casse su carri a fine di scambi commerciali ad ampio raggio, con una utilizzazione razionale degli spazi. Del resto in precedenza erano stati utilizzati nei ripostigli di bronzi oggetti come le asce o i pani a piccone, con le medesime finalità.

Nel caso di Castelfranco la funzione è di tesaurizzazione, anzi, dato il considerevole numero dei lingotti accumulati, di vero e proprio "tesoro" della comunità (come ipotizzato da Ortalli per il ripostiglio di S. Francesco a Bologna, di oltre un sec. più antico). Se si fosse trattato di un deposito per una fonderia, oltre ai lingotti avremmo trovato altri reperti in bronzo pronti per la rifusione.

Dobbiamo ora chiederci quale potrebbe essere stata l'autorità politica che nel VI sec. decise di fondere il rame in lingotti e di apporre, o già nelle matrici di fusione, come quella rinvenuta a Marzabotto, o successivamente, il marchio del "ramo secco". Ritenendo abbastanza improbabile che fossero prodotte a Roma per l'esportazione, i dati archeologici convergono sull'Etruria padana, da Parma a Reggio, Modena, Marzabotto, Mantova. Verrebbe quindi spontaneo pensare che il centro politico fosse Felsina. Per altro, allo stato della documentazione archeologica, non è stato trovato a Felsina, né negli scavi dell'abitato né nelle centinaia di sepolture di VI e V sec. lingotti con il "ramo secco", né a quanto risulta lingotti in rame, benché nelle tombe si trovino spesso frammenti di *aes rude* come obolo per il defunto. Situazione analoga si presenta a Spina e in

Romagna. Le prime monete rinvenute a Bologna, come a Spina, Casalecchio e Montezemolo, risalgono al periodo gallico.

In generale la moneta entra in uso in Etruria piuttosto tardi, con coniazioni in argento a Populonia e Vulci nel corso del V sec. Una moneta di Populonia è stata trovata a Como, nessuna a sud del Po.

A questo punto si potrebbe avanzare l'ipotesi che la produzione di questi lingotti si collochi in un momento particolare della vicenda etrusca in valle Padana. Dopo la sconfitta sul Ticino ad opera dei Celti di Belloveso, Felsina attraversa un momento di crisi molto ben evidenziata sia a livello di necropoli con la diversa dislocazione delle tombe tra VII e VI secolo, tanto che studiosi come Brizio sostenevano che gli etruschi si erano sostituiti agli Umbri nel VI secolo, e con la diversa distribuzione delle tombe a livello dei sepolcreti, sia nella documentazione riferibile all'abitato documentata con chiarezza in molti scavi recenti²⁴. A fermare l'avanzata dei Celti al Po intervengono forze coalizzate delle città etrusche del Nord, guidate secondo le fonti, da Ocno di Perugia. Questi rifonda Felsina (secondo Elio Donato e Silio Italico), ma soprattutto è il fondatore di Mantova. In questa situazione storica si collocano i due cippi sepolcrali iscritti rinvenuti a Rubiera: l'iscrizione del più recente, probabilmente di una sepoltura femminile, una *Kuvei Puleisnai* di origine celtica, nomina anche, ma il nome si è perso, il marito, "che fu *zilath* a Misala".

Se Misala può essere identificata con la Marzabotto arcaica (da cui l'attuale toponimo Pian di Misano), poi rifondata nel V sec. come città nuova (*Kainua*) dai Felsinei,

avremmo a che fare con un capo militare proveniente da una città etrusca del Nord, a giudicare dall'alfabeto dell'iscrizione, impegnato nella costituzione di uno stato/barriera nel VI sec., che andava da Misala all'Emilia occidentale a Mantova e Adria, in alleanza con i Veneti e Bologna²⁵. Ocno sembra controllare direttamente Felsina e Mantova, ma è possibile che altri personaggi provenienti da città dell'Etruria settentrionale si siano stabiliti ad Adria e, come Avile Amthuras e lo zilath che gli successe al comando, prima a Marzabotto e poi nell'Emilia occidentale. È possibile che alla carica di zilath (in questo periodo paragonabile a un capo militare) corrispondesse anche un dominio politico-territoriale.

Si potrebbe forse dunque intravedere in questa compagine *protostatale* la decisione

di fondere lingotti con il "ramo secco" dal metallo garantito per legittimare la propria autorità nei confronti delle popolazioni locali, e fu Ocno di Perugia e Mantova che *signavit aes*, confuso con Servio Tullio non tanto da Timeo di Tauromenio, quanto dalla fonte primaria di Plinio, Marco Terenzio Varro, grande erudito del I sec. a.C., ma anche portato ad enfatizzare il ruolo di Roma. Nella seconda metà del secolo Felsina riprende l'iniziativa, fonda nel 530 Spina in contrapposizione ad Adria, rifonda verso il 500 a.C. Marzabotto, e probabilmente riassume sotto il proprio dominio Mantova e l'Emilia.

Il problema è molto complesso e aperto a possibili diverse ipotesi.

Luigi Malnati

Note

¹ ZAMBONI 2016; GORINI 2017.

² In questi giorni si è tenuta a Castelfranco Emilia (12 aprile 2024, Museo Civico Archeologico di Castelfranco Emilia) una giornata di studio dedicata ai lingotti col "ramo secco". Nel nostro testo non abbiamo potuto tenere conto delle novità emerse, prima tra le quali il rinvenimento di un lingotto col "ramo secco" a Selinunte (relazione di Lavinia Sole).

³ PANVINI ROSATI 1970, pp.15-43.

⁴ Relativamente al regno di Servio Tullio, Plinio (XXXIII, 43) per primo menziona il termine *aes signatum*. Oggi con questo nome si intendono quei pani in rame ferroso, di peso variabile, che sulla superficie recano un'impronta a rilievo. I più noti della categoria sono i lingotti che recano un *signum* simile ad un "ramo secco" stilizzato, tuttavia esistono differenti lingotti metallici che recano a rilievo altri tipi di raffigurazioni (delfini, ancore, etc...).

⁵ COCCHI ERCOLANI 1987.

⁶ Scoperto nel 1897 a Riolo, il ripostiglio fu inizialmente acquistato da Torquato Costa, un privato di Anzola dell'Emilia (BO), poi ebbe diverse traversie e infine la Soprintendenza Archeologica dell'Emilia

Romagna ne acquistò la proprietà solo negli anni '60. Cfr NERI 1998.

⁷ CAMBI 1959.

⁸ CATARSI DALL'AGLIO-SASSATELLI 1991-92.

⁹ NERI 1998.

¹⁰ COLONNA 1976, pp. 3-23.

¹¹ Si rimanda a PELLEGRINI-MACELLARI 2002; NERI 2003, 2004, 2005, 2008.

¹² PELLEGRINI-MACELLARI 2002.

¹³ NERI 2004a, pp. 13-20.

¹⁴ SALZANI 2002 e nota 7.

¹⁵ POTTS 2019, ZAMBONI 2023.

¹⁶ Non è la sede per citare i molti interventi di carattere specificamente numismatico sull'argomento: da ultimo POTTS 2019.

¹⁷ GORINI 2012.

¹⁸ CARLA-MARCONI 2011, p. 61.

¹⁹ CATALI 2001, CANTILENA 2008.

²⁰ SASSATELLI 1985, LOCATELLI 2005.

²¹ CARDARELLI-MALNATI 2009.

²² CATTANI 2001.

²³ ERCOLANI COCCHI 1995, p. 405.

²⁴ LOCATELLI, MALNATI 2008, CURINA e AA. 2010.

²⁵ MALNATI *et alii*, c.d.s.

Bibliografia

- CAMBI 1959 = L. CAMBI, *Problemi di metallurgia etrusca*, in "Studi etruschi" XXVII, 1959, pp. 415-432.
- CANTILENA 2008 = R. CANTILENA, *La moneta in Grecia e a Roma. Appunti di numismatica antica*, Bologna.
- CARDARELLI-MALNATI 2009, A. CARDARELLI, L. MALNATI (a cura di), *Atlante dei beni archeologici della provincia di Modena. Volume III, Collina e alta pianura, Tomo 2*.
- CARLA-MARCONE 2011 = F. CARLA, A. MARCONE, *Economia e finanza a Roma*, Bologna.
- CATALLI 2001 = F. CATALLI, *La monetazione romano repubblicana*, Roma.
- CATARSI DALL'AGLIO-SASSATELLI 1991-92= M. CATARSI DALL'AGLIO, G. SASSATELLI, *Fidenza (PR), Cabriolo, loc. case Nuove di Sicomonte*, in "Studi e Documenti di Archeologia", VII, pp. 120-122.
- CATTANI 2001 = M. CATTANI, *I pesi in pietra dell'Etruria padana*, in *Pondera*, Catalogo della Mostra, Modena, pp. 89-94.
- COCCHI ERCOLANI 1987 = E. COCCHI ERCOLANI, *Unità-riserva di valore, strumenti di pagamento, mezzi di scambio in Emilia Romagna e in Italia*, in "Studi e Documenti di Archeologia", III, pp. 131-173.
- COLONNA 1976 = G. COLONNA, *Basi conoscitive per una storia economica dell'Etruria*, in *Contributi allo studio sulla monetazione etrusca, atti del V° convegno del Centro Internazionale di Studi Numismatici (Napoli 1975)*, Roma 1976, pp. 3-23.
- ERCOLANI COCCHI 1995 = E. ERCOLANI COCCHI, *Monete e scambi nel territorio riminese in età repubblicana*, in *Pro popolo ariminense*, Faenza, pp. 399-416.
- GORINI 2012 = G. GORINI, *Gli ovini nella monetazione romana tra culto ed economia*, *Quaderni di Antenor*, 27, pp. 97-106.
- GORINI 2017 = G. GORINI, *L'anomalia di Spian: dalla premoneta alla non moneta*, in M. CUPITO, M. VIDALE, A. ANGELINI, *Beyond limits. Studi in onore di Giovanni Leonardi*, Padova 2017, pp. 555-568.
- LOCATELLI 2005 = D. LOCATELLI, *La fonderia della regio V, insula 5*, in *Culti, forma urbana e artigianato a Marzabotto. Nuove prospettive di ricerca*, Atti del Convegno, Bologna (2003), 2005, pp. 213-237.
- LOCATELLI-MALNATI 2008, D. LOCATELLI, L. MALNATI, *Nuovi dati sulla fase orientalizzante nelle necropoli felsinee*, in *Les necropolis d'incineration entre l'Ebro y el Tibre (seculos IX - VI a.C.)*, Barcelona 2008, pp. 321-340.
- MALNATI et alii = L. MALNATI, S. CAMPAGNARI, D. LOCATELLI, D. NERI, *Felsina dalla formazione alle soglie dell'età arcaica*, in *Atti in onore di Filippo Delpino*, c.d.s.
- MALNATI 1988 = L. MALNATI, *Marzabotto (Bologna)*, in F. PANVINI ROSATI (a cura di) 1988, pp. 85-88.
- MANFREDI-MALNATI 2024 = V.M. MANFREDI, L. MALNATI, *Gli Etruschi in val Padana*, Milano 2024, 3° ed.
- NERI 1998 = D. NERI, *Aspetti premonetali e monetali nell'Emilia centrale aes signatum e moneta greca da Castelfranco Emilia*, 1998, All'insegna del Giglio, Firenze.
- NERI 2003 = D. NERI, *Aes signatum a San Giorgio di Valpollicella*, in "Quaderni di archeologia del Veneto", n.s. XIX, 2003 pp. 106-108.
- NERI 2004a = D. NERI, *I lingotti col "ramo secco": nuovi dati e riconsiderazioni*, in "Romanizzazione moneta. La testimonianza dei rinvenimenti dall'Emilia Romagna", Firenze, 2004 pp. 13-20.
- NERI 2004b = D. NERI, *Rinvenimenti di aes signatum e lingotti da Oppeano (VR)*, in A. GUIDI, S. PONCHIA (a cura di), *Ricerche archeologiche in Italia e in Siria*, Padova 2004 pp. 5-9.
- NERI 2005 = D. NERI, *Gazzo Veronese. Note sul rinvenimento di un aes signatum da Coazze*, in "Quaderni di archeologia del Veneto", n.s. XXI, 2005 pp. 86-89.
- NERI 2008 = D. NERI, *Nuovi ritrovamenti: nota preliminare I*, in "Quaderni di archeologia del Veneto, Oppeano Vecchi e nuovi dati sul centro proto urbano", Serie speciale 3) 2008 pp. 161-163.
- PANVINI ROSATI 1970 = F. PANVINI ROSATI, *Il ripostiglio di Castelfranco Emilia. Nuovi rinvenimenti*, in "EmPrerom 6", pp. 15-43.
- PANVINI ROSATI 1988 = F. PANVINI ROSATI (a cura di), *Aes signatum un aspetto dell'economia nell'Emilia preromana*, Reggio Emilia 1988 pp. 22-24.
- PELLEGRINI-MACELLARI 2002 = E. PELLEGRINI, R. MACELLARI, *I lingotti con il segno del ramo secco. Considerazioni su alcuni aspetti socio-economici nell'area etrusco-italica durante il periodo tardo-arcaico*, 2002, Bibl. SE 38, Pisa Roma.

- POTTS 2019 = C. POTTS, *Made in Etruria: Recontextualizing the Ramo Secco*, *AJN* 2, s.31, pp.1-19.
- SALZANI 2002 = L. SALZANI, *Età del ferro*, in "Preistoria veronese. Considerazioni ed aggiornamenti" (Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona, 5) 2002, pp. 157 ss.
- SASSATELLI 1985 = G. SASSATELLI, *Matrici per la fusione del bronzo (e relativi calchi)*, in *Civiltà degli Etruschi*, Catalogo della Mostra, (Firenze), Milano 1985, p.147.
- ZAMBONI 2019 = L. ZAMBONI, *Spina città liquida. Gli scavi 1977-1981 nell'abitato e i materiali tardo arcaici e classici*, *Rahden ZAF* 3, 2016.
- ZAMBONI 2023 = L. ZAMBONI, *Economia non monetale nella valle del Po tra II e I millennio a.C. sistemi di scambio e modelli sociali*, 2023 pp. 91-123, *Rivista Italiana di Numismatica e Scienze affini*, CXXIV.

www.archeologicaveneta.com

*Finito di stampare
gennaio 2025*

*Grafiche TIOZZO
via Polonia, 9 - 35028 Piove di Sacco (PD)
info@grafichetiozzo.com
www.grafichetiozzo.com*